

PHYSICS AND MATHEMATICS

ЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Исабаева А.Е.,

Магистрант

ЖУ им. И. Жансугурова

Жанатбекова Н.Ж.

Кандидат педагогических наук

ЖУ им. И. Жансугурова

THE IMPORTANCE OF KAZAKH NATIONAL PEDAGOGY IN TEACHING PHYSICS

Isabayeva A.,

Master's student,

Zhetysu university after I. Zhansugurov

Zhanatbekova N.

Candidate of pedagogical sciences

Zhetysu university after I. Zhansugurov

Аннотация

В данной статье рассматривается значение казахской этнопедагогике в обучении физике. Народная педагогика – это накопленный веками опыт казахского народа по воспитанию ребенка как нравственного гражданина в связи с воспитанием, передающимся от отца к сыну, пожизненным наследием. В казахском обществе важную роль в воспитании детей раннего возраста сыграла народная педагогика, основанная на национальных традициях и обычаях нашего народа, пословицах, суевериях и табу, искусстве. Сегодня невозможно воспитывать подрастающее поколение, не зная всего этого. В любую эпоху главным условием национального роста было образование. Поэтому в целях продвижения наших национальных ценностей мы используем казахскую этнопедагогике в обучении физике.

Abstract

This article discusses the importance of Kazakh ethnopedagogy in teaching physics. Folk pedagogy is the centuries-old experience of the Kazakh people in raising a child as a moral citizen in connection with the upbringing transmitted from father to son, a lifelong legacy. In Kazakh society, folk pedagogy based on national traditions and customs of our people, proverbs, superstitions and taboos, art played an important role in the upbringing of young children. Today it is impossible to educate the younger generation without knowing all this. In any era, the main condition for national growth was education. Therefore, in order to promote our national values, we use Kazakh ethnopedagogy in teaching physics.

Ключевые слова: казахская народная педагогика, этнопедагогика, физика, фольклор, паремия.

Keywords: kazakh national pedagogy, ethnopedagogy, physics, folklore, paremia.

Введение. Время постоянно находится в движении, поэтому в человечество быстро развивается в течение времени. Не секрет, что мы живем в XXI веке, во времена новых технологий, то есть в этот момент даже ребенок прекрасно знает, что такое компьютер и как им пользоваться. Каждый соискатель может узнать необходимую ему информацию не только в книгах, но и в интернете. В эпоху развития информационных технологий очень много людей, которые перестали писать письма, но мы овладели бесценными ценностями наших предков. Это устное народное творчество. К этому времени дети выросли, слушая сказки, легенды, пословицы и поговорки от родителей. По этой причине он превращается из уст в уста, из века в век, в чудо, называемое паремией [1, с. 16].

Обретение Республикой Казахстан государственного суверенитета, процессы демократизации, разворачивающиеся в нашем обществе, ставят задачи по осмыслению истории как самого обще-

ства, так и его новых социальных институтов. В современных условиях решается задача возвращения забытого и в то же время запрещенного в духовной жизни народа явления, где актуальным вопросом современности становится возрождение культурно-исторического наследия прошлого, одной из составляющих которого является народная педагогика с богатыми традициями и опытом воспитания подрастающего поколения. В последнее время вопросы национальной педагогики стали все чаще учитываться при решении практических задач, связанных с традициями, обычаями казахского народа, его культурой, языковыми проблемами, нравственно-духовными ценностями. Народная педагогика ставит задачу показать особенности менталитета, своеобразие языка, вытекающие из многовековых народных методов обучения и воспитания. В мире говорят: "если хочешь знать чужой народ, учи его обычаям и традициям". Народная педагогика возникла как практика, как искусство образо-

вания, которое, в отличие от древней педагогической науки, всегда обогащало и само обогащало ее в свою очередь [2, с. 25].

Основная часть. Основу любой народной педагогики составляют традиции, обычаи, быт, искусство малые фольклорные формы: пословицы, поговорки, афоризмы. Большую роль в казахской народной педагогике сыграло устное народное творчество, в котором наряду со сказками, легендами, героическими былинами составной частью были народные ораторские слова, исторические легенды и предания.

Традиции организуют связь поколений, на них опирается духовно-нравственная жизнь народов. Преемственность старших и младших основана на традициях. Чем разнообразнее традиции, тем духовно богаче люди. Нет ничего, что бы объединяло народ, как традиция.

Традиция сейчас способствует воспитанию утраченного наследия. Такое воспитание может спасти жизнь человечеству.

После обретения страной независимости в процессе ее социального и экономического развития, роста национального сознания возникает важность использования в воспитании молодежи всех человеческих ценностей и качеств, составляющих многовековую историю [3, с. 52.]. Сегодня введение национального воспитания в образование имеет свои особенности, значение. Изучение истории, культуры, ценностей, обычаев нашего народа через призму сегодняшнего дня с привязанностью к определенной дисциплине, повышает научную значимость этой дисциплины.

История развития педагогической культуры казахского народа уходит своими корнями в глубь веков. Исходя из общих закономерностей развития истории Казахстана, условно выделяются три основных этапа становления педагогической мысли, соответствующих основным этапам общественного прогресса народов данного региона.

Первый этап – его истоки, начальные этапы возникновения, ведет учет в период с VI по XV вв. (памятники древнетюркской письменности, наследие Аль-Фараби, произведения поэтов-мыслителей эпохи распада Золотой Орды). Сюда же относится и казахская народная педагогика.

Второй этап – развитие педагогической мысли связан с периодом становления Казахского ханства-государства раннефеодального типа (первая половина XV века).

Третий этап – развитие педагогической мысли Казахстана после окончания Октябрьской революции в России и по сей день, до периода суверенитета и независимости Республики Казахстан [3, с. 54].

За долгую историю степняки накопили богатый опыт в воспитании подрастающего поколения, создали обычаи и традиции, сочетающие в себе творческий опыт народа, правила, нормы и принципы человеческого поведения. В соответствии со спецификой социально-экономических, культурно-исторических, природно-климатических условий кочевых казахов сформированы свои требования к

обучению и воспитанию детей и молодежи. В частности, был разработан определенный морально-психологический стандарт личности, суть которого заключалась в известном афоризме, который дословно переводится как: «настоящий парень имеет восемь граней качества и способен хранить тайну», то есть человек должен обладать следующими качествами: умением вести кочевое скотоводство, трудолюбием, выносливостью, мужеством в бою, знаниями генеалогии, поэтическим талантом, находчивостью и находчивостью, овладением техникой верховой езды.

За годы независимости Казахстан зарекомендовал себя как страна с богатой историей, традициями и культурой. Наш народ из поколения в поколение передает духовные и культурные ценности в виде памятников древней архитектуры, узоров, традиций и обрядов. Одним из направлений культурного наследия является устное народное искусство. Изучение этого объекта культурного наследия и передача его будущим поколениям является задачей преподавателей средних специальных и высших учебных заведений. Однако педагоги сталкиваются со многими трудностями при изучении наследия своих предков. Дело в том, что многие книги и рукописи были написаны на арабском, русском языках, и до обретения независимости большая часть книг была сожжена [4, с. 450]. Необходимо поддерживать современную молодежь и направлять ее на путь самосовершенствования, духовного развития, ответственного выбора жизненного пути.

В настоящее время актуальным вопросом является национальное воспитание нового поколения. В целях стабилизации экономики нашего государства, повышения патриотических чувств возрастает значимость национального воспитания [4, с. 351]. Для правильной реализации этого вопроса мы должны помочь духовному становлению будущих поколений. Актуальность воспитания молодежи очевидна, как духовные ценности, как нравственность, уважение к старшим и младшим, доброжелательность, гостеприимство, справедливость и искусство речи.

Согласно многолетним исследованиям и опыту, грядущее поколение не может сделать шаг в будущее, если не знает прошлого, культуры, традиций. Молодежь – важнейшие субъекты общественно-политической, экономической, духовной модернизации общества. Они имеют определенное место во всех процессах и изменениях, происходящих в обществе, влияют на них и участвуют в социальном развитии. Поэтому наша задача – правильно ориентироваться в молодом поколении, которые мы, как будущие учителя физики, развиваем.

Воспитательная цель обучения физике:

1. Воспитание через национальные духовные ценности, а также содействие становлению личности;

2. Воспитывать у каждого учащегося уважение, умение слушать мысли своих сверстников;

3. Научить ученика трудолюбию, настойчивости, честности. На наш взгляд, педагог не должен

ограничиваться в ходе урока только обучением ученика, но и забывать не должен в вопросах воспитания. Мы верим, что только думающие, скромные, инициативные и трудолюбивые граждане будут использовать полученные знания правильно и с пользой для народа.

Физика – это наука о природе. При обучении физике, прежде всего, учащиеся знакомят с понятиями природы, человека и. Затем объясняются связи между природой и человеком, рассказываются различные изменения в природе, полностью объясняются физические явления, теории, определения, законы.

Развивающая цель обучения физике:

1. Увеличение поля логического мышления ученика;
2. Формирование представлений о физической науке;
3. Уметь применять физические теории на практике;
4. Использование необходимых математических методов при решении задач;
5. Обработка результатов измерений при выполнении определенной лабораторной работы и правильное подведение итогов эксперимента с определением погрешностей измерений [5, с. 26].

На протяжении многих лет основной целью изучения физики в школе являлось предоставление качественных, прочных и глубоких знаний. А в настоящее время целью формирования у школьников физических знаний является правильное воспитание, качественное и полезное образование. В последние годы расширился и состав целей изучения физики: учащиеся должны трудиться над формированием знаний о методах изучения физики, подготовкой к выбору профессии в процессе обучения физике, развитием творческих способностей учащихся.

Таким образом, учитель должен вывести из употребления традиционный метод обучения ученика, т. е. учащиеся должны овладеть новой темой через самостоятельную работу. В соответствии с обновленной программой учитель наблюдает, насколько ученик освоил тему, путем обратной связи с учеником. Знание принципов работы техники в соответствии с требованиями современности, формируя научную основу учащихся в процессе преподавания физики. Сегодня образование через национальную педагогику растет день ото дня. Одним из наиболее эффективных методов является преподавание физики в общеобразовательных учреждениях через казахские пословицы. То есть толкование физических законов и явлений через

пословицы, легенды, сказки. С помощью этого метода можно легко объяснить школьнику физику. Также мы повышаем логические и познавательные способности учащихся за счет использования казахской этнопедагогики.

Завершая статью, мы повышаем интерес учащихся к предмету, обучая казахской этнопедагогике в связке с физикой. Хотя мы не можем объяснить все физические явления и закономерности через наши национальные ценности, их использование может оказать большую помощь в развитии у детей навыков логического мышления и облегчит понимание сложного предмета. Например, на языке физики явление диффузии обозначает смешение молекул одного вещества с молекулами другого вещества, а на языке паремий: «Тухлое яйцо портит всю кашу (немецкая)» - пословица объясняет явление диффузии простым языком [5, с. 25].

Сегодня очень широкое и масштабное распространение физической науки. Основным фактором развития общества на сегодняшний день является образование, наука и демографическая, политическая стабильность. Как бы ни менялись времена, будущее только в руках будущего образованного и воспитанного поколения. Поэтому то, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию образования и науки и постоянно держит ее под своим контролем – тому яркое подтверждение.

Список литературы

1. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011 ж
2. Физика в казахстанской школе. Физика Қазақстан мектебінде» республиканский научно-методический журнал №2 (56), 2015
3. Сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға тәрбие берудің ғылыми-теориялық негіздері. Сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға тәрбие берудің әдіс-тәсілдері. - 2013 автор. Сундетова А.С. баяндамасы
4. Ниязова Г.Ж. Кәсіптік білім мамандығы оқушыларын оқытуда ақпараттық технологиялады пайдаланудың психологиялық-мамандық негіздері. «Орта Азия және Қазақстан халықтары рухани құндылықтарының жаһандануы мен өркеніеті» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Том 2. Шымкент – 2010. 487 – 491
5. Г.Б. Әлімбаева. Физика пәнін халықтық педагогика тағылымдарымен байланыстыра отырып оқыту. Оқу құралы. Алматы. «Литера.» 2014 ж.